

НАНДВАНА КАРТІК

студент 93 гр. МЦ.-м.737, медичний інститут, СумДУ.

Научний керівитель – Пилипенко-Фріцак Н.А., викл., каф. мовної підготовки іноземних громадян, ф-т іноземної філології та соціальних комунікацій, СумДУ.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНДІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Процес інтеграції української освітньої системи у європейській та світовий простір зумовив збільшення чисельності іноземців, які приїждять на навчання в українські виші з метою отримати якісну професійну освіту. У нових соціокультурних умовах іноземні студенти зазнають труднощів мовного, психологічного, фізіологічного, соціального, соціокультурного характеру, які впливають на адаптацію до нових умов навчання та проживання. Отже, питання виявлення факторів, що стають на заваді швидкої адаптації іноземних студентів до нових умов, є актуальним та вимагає вивчення та опису.

Не викликає сумніву, що адаптація іноземних студентів – це складний, динамічний, багаторівневий процес. Під адаптацією ми розуміємо пристосування особи чи суспільної групи до різних вимог середовища (соціальних і фізичних) без відчуття внутрішнього дискомфорту [2, с.183]. Іноземні студенти проходять кілька етапів (рівнів) адаптації, серед яких ми виділили: адаптацію до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, адаптацію до умов життя і навчання в новій країні, в нерідному, інокультурному середовищі, адаптацію до багатонаціонального (мультикультурного) колективу, оскільки студенти-іноземці не завжди мають можливість вчитися у мононаціональній групі.

У межах дослідження нами було проведено анкетування за двома напрямками: перше анкетування – з метою виявлення сприятливих та несприятливих умов (труднощів) для соціокультурної, соціокомунікативної та соціально-побутової адаптації; друге, оскільки пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для кожного студента, мало на меті виявити умови, дії, обставини тощо, які, з погляду індійських студентів, допомогли їм успішно пройти шлях адаптації. У анкетуванні брали участь 110 індійських студентів 3-4 курсів – студенти, які пройшли етап адаптації та могли поділитися власним досвідом.

Для визначення рівня складності проблем, з якими стикаються індійські студенти під час навчання, ми запропонували розподілити труднощі (кліматичні; національно-традиційні, пов'язані з країною навчання;

особистісно-психологічні; навчально-педагогічні; соціально-побутові; комунікативні; соціально-культурні, пов'язані з навчанням у полікультурній групі) за градацією, де 1 – найважча, 7 – найлегша. За результатами проведеного анкетування можемо зробити висновки. Найважчими для індійських студентів стали: особистісно-психологічні труднощі, а саме, «відірваність від домівки», «неможливість бути з родиною» (95%); навчально-педагогічні, що пояснюється новими для молодих людей умовами навчання (70%); комунікативні труднощі, спричинені відсутністю знань з української мови та мовлення (65%); соціально-побутові (45%), які пов'язані з умовами проживання у гуртожитку; серед менш важких труднощів студенти відзначили національно-традиційні, пов'язані з країною навчання: «відсутність знань про соціально-культурні традиції українців, що призводило до непорозумінь» (25%), тільки 3% студентів зазначили «недоброзичливе ставлення до себе»; кліматичні (15 % студентів відзначили погіршення стану здоров'я, спричинені холодною погодою); прикметним є той факт, що соціально-культурні труднощі, пов'язані з навчанням у полікультурній групі, відзначило лише 5% студентів. На наш погляд, це зумовлено феноменом самої країни: Індія – багатонаціональна країна з розмаїттям етнічних груп, в якій співіснують представники усіх релігій, у Індії нараховується 1652 діалекти; Індія – полікультурна країна, і толерантне відношення у суспільстві притаманне більшості мешканців країни. Віднесення таких особистісно-психологічних труднощів, як «відірваність від домівки», «неможливість бути з родиною» до найбільш «важких» пояснюється, по-перше, молодим віком студентів, по-друге, період навчання в Україні став першою тривалою відсутністю вдома, по-третє, свідчить про тісний емоційний зв'язок індійських студентів з сім'єю, що обумовлене особливим місцем такої цінності, як родина на аксіологічній шкалі: за попереднім нашим дослідженням 95% опитаних студентів із Індії визнали життєву цінність «сім'я» як найбільш значущу для себе [1, с.160].

Результати другого анкетування показали, що серед значущих умов, які сприяли успішній адаптації індійської молоді, 95% опитаних студентів виокремили саме емоційну, соціально-культурну та моральну допомогу: земляків (40%), куратора (40%), працівників деканату (20%). На думку 10 % студентів, вони самостійно пройшли шлях адаптації, без сторонньої допомоги, завдяки своїм особистісним якостям: пізнавальній активності, наполегливості, самостійності, комунікабельності, інтерактивності тощо.

Отже, значна кількість індійських студентів, які навчаються в Україні, стикається з певними труднощами, серед яких домінують особистісно-психологічні, навчально-педагогічні, комунікативні, соціально-побутові. Успішна адаптація залежить, насамперед, від адекватної допомоги з боку працівників навчального закладу й допомоги співвітчизників та від особистісних якостей студента.

Література:

1. Бурнос Є.Ю, Пилипенко-Фрицак Н.А., Чернякова А.В. Формирование ценностных ориентаций иностранных студентов в контексте мультикультурного образования. *Actual Questions and Innovations in Science. Proceedings – Craiova, Romania : Eurasian Center of Innovative Development «DARA»*, 2019. P. 157-162
2. Гольденберг Ю.М., Казаков Ю.М., Петров Є.Є. Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема. *Мир Медицины и Биологии*. 2013. №1(36). С. 182-184.

**ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНДІЙСЬКИХ
СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ**

Дослідження присвячено питанню соціокультурної адаптації індійських студентів до навчального процесу в українських вишах. Автор виділяє адаптацію до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, адаптацію до умов життя і навчання в новій країні, адаптацію до багатонаціонального колективу та проводить у межах дослідження анкетування, за результатами яких виявляє труднощі для соціокультурної, соціокомунікативної та соціально-побутової адаптації та умови, що мають сприяти успішному адаптуванню.

Ключові слова: адаптація, індійські студенти, навчання

**FEATURES OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF INDIAN
STUDENTS TO STUDY IN UKRAINE**

The study is devoted to the issue of socio-cultural adaptation of Indian students to the educational process in Ukrainian universities. The author identifies the adaptation to educational activity in a higher education institution, the adaptation to the conditions of life and study in the new country, the adaptation to a multinational team and conducts within the framework of the study the questionnaire, which results in finding difficulties for socio-cultural, socio-communicative and domestic adaptation and the conditions that must promote successful adaptation.

Keywords: adaptation, Indian students, learning